

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 02 N°005
Enero-Marzo 2024

@cronistademaracaibo

@CronMaracaibo

cronistamaracaibo@gmail.com

Maracaibo - Venezuela

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

Año 02 N°005

Enero-Marzo 2024

Consejo Editorial

Director

Dr. Reyber Parra Contreras

Cronista de Maracaibo

Equipo Editorial

Dr. Julio García

Dr. Jorge Villasmil

Dr. Jorge Vidovic

Lic. Jon Aitor Romano Elórtegui

Concejo Municipal de Maracaibo

José T. Bermúdez

Presidente

Elizabeth Martínez

1 era Vicepresidente

Juan Urdaneta

2 do Vicepresidente

Danilo Naranjo

Secretario del Concejo

Editorial

Crónicas Maracaiberas inicia su Volumen 2 (Número 5) uniéndose al homenaje que en toda Venezuela se ha venido tributando al Dr. Humberto Fernández-Morán, al conmemorarse en el presente año 2024 el centenario de su nacimiento y los 25 años de su desaparición física. Este insigne científico, el más destacado de Venezuela en el siglo XX, nació en Maracaibo el 18 de febrero de 1924, y murió en Estocolmo el 17 de marzo de 1999.

De esta manera, el Boletín de la Oficina del Cronista de Maracaibo continúa avanzando en su propósito central: difundir la historia de nuestra ciudad, poniendo a disposición de los lectores, artículos, crónicas, ensayos y demás textos que contribuyen a preservar la memoria de los valores, hechos históricos y tradiciones del pueblo maracaibero.

Al respecto, agradecemos la participación, en el presente número, de Servio Antulio Zambrano, mediante la crónica *Fígaro y Luis El Perro*, con la cual nos ubica en la vida de Luis Guillermo Huerta Rubio, el emblemático barbero de El Empedrao, cuya muerte acaeció en Maracaibo, el 13 de febrero de 2024. También se incluye el trabajo de investigación: *El Maracaibo de los Molinos de Viento*, de Iván Salazar Zaid, quien realiza un relato sobre el origen de los molinos de viento,

mecanismo que constituyó una alternativa en Maracaibo, a comienzos del siglo XX, para la atención del suministro de agua potable.

Por último, creemos oportuno compartir las redes sociales y canales de difusión de la Oficina del Cronista de Maracaibo, con el ánimo de tener una comunicación permanente con los maracaiberos:

Cuenta Instagram: @cronistademaracaibo

Cuenta X: CronMaracaibo

Sitio web: <https://concejomunicipaldemaracaibo.org/cronista/>

E-Mail: cronistamaracaibo@gmail.com

Dr. Reyber Parra Contreras
Cronista de Maracaibo.

“Soy un misionero y un solitario en mi propia tierra, como lo fue Miranda y como lo fue Bolívar ... Persistiré en mi firme empeño de cumplir callado mi misión, como investigador científico y educador, ocultando con la jovialidad de Sancho mi tristeza neta de Quijote.”

Humberto Fernández-Morán

Centenario del nacimiento del Dr. Humberto Fernández-Morán

Dr. Reyber Parra Contreras

Humberto Avelino Fernández-Morán Villalobos nació en Maracaibo, el 18 de febrero de 1924. Hijo de Luís Fernández Morán y Elena Villalobos. La partida de nacimiento indica que nació el 15 de marzo de 1924, pero el propio Humberto Fernández-Morán afirmaba haber nacido el 18 de febrero; es posible que su permanencia intermitente en Maracaibo, aunado al poco tiempo que residió en la ciudad, no le hayan permitido enmendar la fecha en el referido documento. Luís Fernández Morán fue determinante en la formación integral de su hijo, a quien le brindó todo el apoyo para que pudiera estudiar en USA y Europa; también le orientó y animó a ser constante en la búsqueda de sus objetivos personales y profesionales. En su honor, Humberto utilizaba los apellidos Fernández-Morán. Luís murió con apenas 50 años de edad, cuando Humberto se encontraba estudiando en Estocolmo. Es poco lo que conocemos con respecto a la vida de Elena Villalobos.

Humberto Fernández-Morán se graduó de Doctor en Medicina (Summa Cum Laude) en la Universidad de Munich (Alemania), 1944. Entre 1946 y 1952 fue auxiliar de investigación en el Instituto Nobel de Física de Suecia,

donde comenzó su adiestramiento en microscopía electrónica, doctorándose en Biofísica por la Universidad de Estocolmo (Summa Cum Laude), en el año 1952. Políglota excelso, hablaba y escribía en: inglés, alemán, francés, sueco, noruego, danés, italiano, latín, griego, portugués y holandés.

Se desempeñó como médico del Hospital Psiquiátrico de Maracaibo (1946), donde practicó la técnica de leucotomía o lobotomía trasorbitaria, para el corte de las fibras nerviosas en diferentes lugares del lóbulo frontal del cerebro de los pacientes. Fundador del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales (1954), que luego pasó a denominarse Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). En tales circunstancias, Fernández-Morán dirigió las labores de instalación de un reactor nuclear (RV-1) en la cima de los Altos de Pipe, estado Miranda (sede del Instituto), cuyos trabajos se culminarían sin él en 1960.

Fue profesor fundador del Departamento de Biofísica de la Universidad Central de Venezuela (1952-1958). Profesor visitante de la Universidad de Estocolmo (1954-1958) y del Instituto de Tecnología de Massachusetts (1958-1962). Jefe de Microscopía en el Massachusetts General Hospital (1958-1962). Investigador de la Universidad de Harvard (1958-1962). Profesor de Biofísica en la Universidad de Chicago (1962-1974). Jefe de Microscopía en el Instituto Enrico Fermi (1962-1980). Investigador principal del Proyecto Lunar Apolo de la NASA (1960-1980), donde se encargó del estudio de las rocas lunares por medio de cortes que efectuó con su invención el bisturí de diamante, y el análisis de las muestras con microscopía electrónica.

Recibió la Orden y Título de Caballero de la Estrella Polar (Suecia, 1952), el Premio y Medalla John Scott por la invención del cuchillo o bisturí de diamante (Philadelphia, USA, 1967), la Medalla de Oro de la ciudad de Maracaibo (1963); también fue reconocido por contribuir de manera significativa al desarrollo de la microscopía electrónica y al conocimiento sobre la ultraestructura celular. Al investigar sobre las estructuras subcelulares, logró observar con mayor definición la membrana mitocondrial y demostró la existencia de unas partículas que se conocieron posteriormente como “partículas de Fernández-Morán”. La descripción de su afamada invención, el bisturí o cuchilla de diamante, apareció en publicaciones que dio a conocer entre 1948 y 1953; se trata de un instrumento ampliamente valorado por su utilidad para hacer cortes ultrafinos de tejidos que requieran observación con el microscopio electrónico.

Además de los ámbitos científico y tecnológico, estuvo interesado en el área humanística. Escribió varios ensayos biográficos, literarios y críticos, donde destacan: *Vida y obra de José Antonio Ramos Sucre* (Washington, 1945); *Vida y obra*

de Albert Schweitzer (Upsala, 1952); *Vida y obra de Arturo Michelena* (Caracas, 1944); *Ciencia y Ética* (Estocolmo, 1954); *Entrevista con Albert Einstein* (efectuado en 1945 y publicada en 1979); *Ciencia, Humanidades y Supervivencia* (Nueva York, 1964).

Desde finales de la década de los sesenta y hasta la década de los ochenta, Fernández-Morán realizó varios viajes a Venezuela. En 1978 estuvo en Maracaibo con motivo del Primer Congreso de Neurociencias y sus brillantes conferencias fueron reseñadas por la prensa nacional. Se mostró afligido por el hecho de no residir en Venezuela, lo que le dificultaba impulsar algunas iniciativas que favoreciesen el desarrollo de la ciencia y la tecnología en su patria. Ciertamente, su gran anhelo fue el desarrollo científico y tecnológico de Venezuela.

A cien años de su nacimiento, Humberto Fernández-Morán es un ejemplo de disciplina y constancia para la juventud de Venezuela que se muestra interesada por el estudio, la investigación y la difusión del conocimiento. El mejor homenaje que podemos tributarle consiste en imitar sus virtudes de científico y ciudadano excepcional.

Fuentes consultadas

Conmemoración de su natalicio: Vida y obra del Dr. Humberto Fernández Moran. En: <http://www.correodelorinoco.gob.ve/conmemoracion-natalicio-dr-humberto-fernandez-moran/> 18 de febrero de 2018.

Esparza, José (2018). Las lobotomías practicadas en 1946 por Humberto Fernández-Morán en Maracaibo, Venezuela, o cómo un joven médico decidió dedicarse a la investigación científica básica. *Investigación Clínica*, Vol. 59, Núm. 3, 2018, Julio-Septiembre, pp. 278-290. Universidad del Zulia.

Fernández-Morán, Humberto (SF). Curriculum Vitae del Dr. Humberto Fernández-Morán Villalobos.

García Tamayo, Jorge. Dr. Humberto Fernández Morán Legado científico invaluable de Venezuela para el mundo. En: https://vitae.ucv.ve/pdfs/VITAE_3753.pdf

Ortiz Malavé, Argenis (2015). *Maracaibo, Ciudad de 3 fundaciones*. Cabi-mas: Ediciones Clío-UNERMB

Soyano, Andrés; Muller, Aixa (2018). Humberto Fernández Morán y la creación del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales (IVNIC). *Revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina*. Órgano de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina. Enero-Diciembre 2018, Vol. 67 Núm. 1-2, pp. 64-77.

Viejo Matapalo

*Dr. Reyber Parra Contreras**

Se cumplen 50 años de la gaita *Testigo de dos épocas*, conocida como *Viejo Matapalo*, de la autoría de Heriberto Molina (20/08/1945 – 11/01/2017) y William Atencio (25/03/1949 – 10/04/2020). Fue grabada por la agrupación Saladillo de Ramón Quintero, en 1974, en la voz de José Morales y Germán Ávila.

La letra de esta gaita combina el pesar por la pérdida de los espacios de la barriada saladillera de Maracaibo, a raíz de su infame “remodelación” a inicios de los años setenta del siglo XX; aunado a una posición optimista con respecto a la supuesta modernización que debía sobrevenir luego de la intervención del Saladillo. En efecto, para el momento en que se compuso esta gaita estaba ejecutándose en la ciudad el peor plan de reestructuración urbana en la historia de Venezuela, sin que existiese en los maracaiberos de entonces conciencia alguna de lo que hoy conocemos cabalmente: la demolición del Saladillo destruyó una parte esencial del alma de Maracaibo.

Quedaba en pie un Matapalo, ileso ante la avanzada de la piqueta; todavía puede observarse aquel árbol, entre la plazuela de la Basílica y el Hospital Chi-

quinqüirá, en un área que en el pasado fue el patio de la casa del profesor Luís Arrieta Acosta, cuando aún era estrecha la separación entre el sagrado templo y las casas del Saladillo. El viejo Matapalo ha quedado como testigo del devenir histórico de Maracaibo en el siglo XX, de su transformación urbana que transcurrió aparejada con la partida física de muchos personajes emblemáticos del Saladillo, cuyas vidas signaron la cotidianidad “de aquel barrio sencillo”. Todos ellos se fueron “a vivir con Dios” y dejaron sola a la China en su templo, mientras que las nuevas generaciones se desentendieron del pasado, pensando que el futuro nos demandaba su olvido, y esta fue la causa de la barbarie que sepultó cientos de años en el corazón de Maracaibo.

Testigo de dos épocas, dice:

- Estribillo -

Viejo matapalo

no te vais a morir vos

porque la China bendita

se va a quedar muy solita.

Ya se fueron las callecitas

del barrio, Ricardo, Rubén, Carruyo

y el padre Ríos,

No te vais a morir vos.

- Verso I -

En todo el barrio plantado

al frente del hospital

es el testigo ideal

de dos épocas de brillo,

la de aquel barrio sencillo

de los Biombos y Carruyo,

y la que canta el orgullo

del moderno Saladillo.

- Verso II -

Yo te he visto matapalo

maravillado y sonriente,

conversando con la gente

que el domingo te visita.

Les hablas de la Chinita

y del entierro del rey,

pues tú cantaste La Grey,

también con alma infinita.

- Verso III -

Mi matapalo sincero
hoy estás triste y sombrío,
te hace falta el padre Ríos,
Ricardo y El Campanero.
Mueren los saladilleros,
se van a vivir con Dios,
no te vais a morir vos
Mi matapalo gaitero.

Esta gaita contiene los nombres de varios personajes y de una calle del Saladillo. A continuación explicaremos brevemente su significado:

Los Biombos: Era una de “las callecitas del barrio”, cuyo nombre se debe a que sus vecinos usaban mamparas formadas por varios bastidores de madera, con los cuales decoraban las casas y ocultaban objetos de valor.

Ricardo José Aguirre González: El Monumental de la Gaita, nació en Maracaibo el 09 de mayo de 1939, y murió en esta misma ciudad el 08 de noviembre de 1969. El más destacado cantautor de la gaita zuliana; entre sus composiciones sobresalen: La grey zuliana, La pica pica, Gloria de un parrandón, entre otras. Formó parte de las agrupaciones gaiteras Cardenales del Éxito y Saladillo.

Rubén Aguirre: Conocido como Rubén El Campanero o El Negro Rubén. Entre 1921 e inicios de los años 70 se desempeñó como campanero en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, demostrando gran habilidad para interpretar diferentes melodías por medio de las campanas litúrgicas, como el Ángelus o el Himno de la Coronación de la Santísima Virgen. Sus repiques anunciaban la celebración eucarística y además marcaban las horas del día, en una cotidianidad que se extendió por 50 años. Poco antes de su retiro fueron instaladas tres campanas, fundidas en Olot (Gerona - España) por encargo del entonces párroco de la Basílica, el Pbro. Ángel Ríos Carvajal.

Virgilio Carruyo: Nació en El Saladillo de Maracaibo en el año 1874, y murió en esta misma ciudad en 1937. Destacado compositor de décimas y gaitas. Entre sus composiciones sobresalen: La Flor de La Habana, La Cañonera, La Musa de Carruyo. Padre de otro gran gaitero, Ángel Ciro Villalobos (“Coyeyo”), quien recopiló las piezas musicales de Carruyo, preservándolas del olvido.

Ángel Ríos Carvajal: Sacerdote oriundo de Sinamaica, donde nació el 06 de mayo de 1912. Párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de Dios, desde el 13 de julio de 1963 hasta el 01 de mayo de 1972. Fue miembro del Centro Histórico del Zulia. De acuerdo con Mons.

Ubaldo Santana, el padre Ríos “por su gran celo pastoral y sacerdotal se granjeó el cariño y la admiración de sus fieles y contribuyó con el embellecimiento interior y exterior de la basílica. A él se debe en particular la construcción del camerino de la Chinita”. Murió en Maracaibo el 03 de febrero de 1974.

Resulta válido añorar el pasado y lamentar la pérdida del Saladillo, pero la historia que estamos construyendo en el presente nos demanda nutrir nuestra conciencia social de maracaiberos, para no seguir cometiendo el error de desestimar las raíces que poseemos, tal y como ocurrió en 1970 al no resistir con determinación la embestida de la piqueta.

Fuentes consultadas

Díaz, Candelario (2006). Don Virgilio Carruyo (1874 – 1937). En: <https://virgiliocarruyo.blogspot.com/2007/11/biografia.html>

Hernández, Luís; Semprún, Jesús (1999). *Diccionario general del Zulia*. Maracaibo: Banco Occidental de Descuento.

Inventario de Campanas Basílica Parroquial de Ntra. Sra. de Chiquinquirá y San Juan de Dios - MARACAIBO (ZULIA). En: <http://campaners.com/php/campanar.php?numer=5092>

Salazar Zaid, Iván (2023). *Calles, callejones y avenidas de la Maracaibo de ayer*. Maracaibo: Sultana del Lago.

Santana, Ubaldo (2009) Homilia pronunciada en la eucaristía solemne en honor a Nsra Sra de Chiquinquirá Patrona del Zulia, 18/11/2009. En: <http://www.homilia.org/obispo/2009NovHomFiest-Chiquinq.htm>

La conformación del Concejo Municipal de Maracaibo los días posteriores al 23 de enero de 1958

Dr. Reyber Parra Contreras

Tras la salida del general Marcos Pérez Jiménez de la presidencia de la República, el 23 de enero de 1958, Venezuela se adentró en un lapso de confusión en el ejercicio del poder, que se originó por los disímiles intereses de varias fuerzas políticas: de un lado los perdedores, Pérez Jiménez y sus partidarios, quienes a pesar de la derrota, se convirtieron en una amenaza real para la estabilidad de los dos grandes factores, que por la vía de la fuerza, lograron el control gubernamental; acá ubicamos a los triunfadores, integrados por las organizaciones partidistas modernas, aliadas con un sector representativo de la Fuerza Armada. Estos dos grupos requirieron tiempo para armonizar sus ambiciones de poder, por lo que en el corto plazo debieron enfrentar desacuerdos y conflictos que afectaron su cohesión como conglomerado político hegemónico.

La designación del gobernador del estado Zulia y la conformación del Concejo Municipal de Maracaibo, guardan relación con esta difícil conciliación. En un primero momento, el Dr. Renato Esteva Ríos asumió como gobernador, el 25 de enero de 1958, cargo al cual renunció a lo pocos días; en el ámbito político sobresalen sus vínculos con el sector militar, lo que le llevó a ejercer el cargo de gobernador del Zulia en 1950 y de embajador de Venezuela en Cuba (1954) y

Chile (1955). Probablemente, su proximidad con el pasado militarista suscitó dudas acerca de su compromiso político de cara a las fuerzas partidistas civiles, por lo que fue sustituido por el Dr. Horacio Guillermo Villalobos.

El día 28 de enero de 1958, antes de separarse del cargo de gobernador, el Dr. Esteva Ríos procedió a nombrar los miembros del Concejo Distrital (Municipal) de Maracaibo, integrado por: Dr. Alberto Levi Romero, Atilio Ferrer, Dr. Jesús Soto Amesty, Dr. Gregorio José Coello, Joaquín Urdaneta, Profesor Félix Cordero Falcón y Jesús Andrade. Aquel mismo día, los designados se reunieron con la intención de elegir la junta directiva del concejo, que quedó integrada por: Dr. Alberto Levi Romero, presidente; Atilio Ferrer, primer vice-presidente; Dr. Jesús Soto Amesty, segundo vice-presidente; Dr. Gregorio Coello, síndico procurador; el resto de los concejales asumieron como vocales, mientras que la secretaría quedó a cargo de Humberto Fernández Auvert.

El acta de aquella sesión del 28 de enero de 1958 no contiene ninguna información sobre los acontecimientos del 23 de enero; no hubo pronunciamiento alguno: un silencio que pudo estar asociado a lo difícil que resultaba para la sociedad y su liderazgo, la inestable e impredecible etapa política que se vivía en aquellos días en Venezuela.

El nombramiento del Dr. Horacio Guillermo Villalobos como gobernador del estado Zulia, implicó la sustitución de los concejales que habían tomado posesión de sus cargos el 28 de enero. El 03 de febrero de 1958 fue juramentado el gobernador y el 19 del mismo mes se instaló la nueva junta directiva del concejo de Maracaibo, integrada por: Dr. Noel Vidal Bellorín, presidente; Dr. Adolfo Pons, primer vice presidente; Dr. Alberto Urdaneta, segundo vice presidente; Dr. Eloy Párraga Villamarín, síndico procurador; concejales vocales: Dr. José Hernández D'Ampaire y Jesús Andrade (este último sería el único en ser ratificado en el cargo).

Fuentes Consultadas

Acta de Instalación del Concejo Municipal de Maracaibo, 28 de enero de 1958. Libro de Actas del Concejo Municipal del Distrito Maracaibo, 30 de mayo de 1956 a 7 de marzo de 1958.

Arrieta, Orlando (1999). *Crónicas de Maracaibo de los años cincuenta*. Maracaibo: Editorial de la Universidad del Zulia.

Hernández, Luís; Semprún, Jesús (1999). *Diccionario General del Zulia*. Tomos I-II. Maracaibo: Banco Occidental de Descuento.

Ocando Yamarte, Gustavo (1986). *Historia del Zulia*. Caracas: Editorial Arte.

Fígaro y Luis El Perro

*Servio Antulio Zambrano **

Sucedió en temprana mañana de hace más de cincuenta años, sería como en 1972. Fui testigo de una conversa del más que célebre barbero de Maracaibo, *Luis El Perro*, según su cédula: Luis Guillermo Huerta Rubio. El escenario, la sala de su casa destinada para negocio en el tradicional El Empedrao, donde rapaba cabezas a las que si mucho dejaba una pollina de cuatro pelos. Lo más notorio de su genialidad era que le bastaba una hojilla para hacer semejante obra de arte... y de caridad, por cuanto sus precios eran, por mucho, los más económicos del mercado. Pero también allí, detrás del mostrador, vendía repuestos de bicicleta.

La casi unanimidad de compradores éramos la muchachada de entonces. Lo conocí por eso, por los repuestos, en principio. Como la de otros carajitos del “grupito ese del (sector cine) Ávila”, mi bicicleta se resentía de tanto rodarla. Apenas descansaba cuando estaba en clases en “Juan de Maldonado”, de lo que fueron testigos las vías y callejones, pavimentados y de tierra, de la Vargas (hoy

* Egresado de la Escuela de Artes Plásticas Julio Árraga (1980) y de la Universidad del Zulia (1992), Maracaibo-Venezuela. E-Mail: servioantuliozambrano@gmail.com

avenida 7) y sus adyacencias, así como las cercanías de Veritas, Belloso, Valle Frio, El Empedrao y lo que iba quedando de las calles y casas del Saladillo, que, dicho en las más sentidas, resentidas y nunca ponderadas y mucho menos reprimidas palabras de Rutilio Ortega, *las jodió la piqueta de los bárbaros*.

Así que con más frecuencia de la que podían soportar nuestros menguados bolsillos íbamos para donde Luis a comprarle algún recambio, con el pesar de todo niño al que se le ha roto su juguete. Es que en su tienda para cada descosido había un remiendo, y quien entraba alicaído, salía forondo con un nuevo chiste o anécdota que celebrar.

Esa mañana (Luis se levantaba temprano) no bien escuchamos el chirrido del pasador de la puerta de la tienda, nos paramos del enlosao y cuando abrió una de las hojas ya estábamos entrando. Todos, dándole apoyo a uno de los nuestros, que tristemente era el arquetipo de la mala paga, el chuky de cualquier vendedor y la pesadilla de la economía zuliana: Paganunca, el hijo no reconocido de un reconocidísimo tenor español. El muy imberbe y contumaz cliente se empeñó esta vez en que Luis, curtido en las leyes de la oferta y la demanda en su lado más crudo, práctico y concreto, le vendiera una mercancía con pago a fecha incierta:

— Luis, me falta un real, solo tengo medio.

— ¡Cuando no es la Pascua...! vos siempre estáis como bola de billar: pelao y no precisamente por mis hojillas.

— Después te lo pago. Anotámelo.

— Vos si sois machete. Queréis que también te anote esta otra cuenta en el bloque de hielo que tengo arriba en el techo. Igual me la pagaréis el año del moco— Contestó al tiempo que limpiaba un frasquito atomizador de perfume, con un trapo tan gastado que casi era transparente.

Ese frasquito, al que nunca se vio conteniendo una gota de nada, lo tenía a la vista sobre el único estante del negocio. Por las películas sabíamos que formaba parte del set de los barberos de los artistas de cine, por lo que sospechábamos que lo exhibía como amuleto publicitario para atraer a clientes distinguidos, que quizás iban en otro horario.

— Vai, Luis, si no arreglo la tripa del caucho, mañana no podré hacer el recorrido y la gente no va a recibir el *Panorama*, *La Crítica* y menos *La Columna*.

— Dígame eso. Entonces mañana vendrán p' acá el Pineda de *Panorama*, Miguel Ángel Capriles de *Crítica* y el arzobispo de Maracaibo a rogar desde ese enlosao, el que no deja de barrer Anita ni el día de su santo, que te entregue la caja de

sellador de tripas. Ante la inminente quiebra de sus periódicos, por culpa mía, claro, ellos me irán a pagar, digo yo, cualquier precio que a mí me dé la gana cobrarles.

— Vos dais más sermones que “*La Voz de la Fe*”, pero yo no he pensado nada de eso.

— Si Luis, así es. Mirá, carajito, dos clientes más como vos y me hago rico.

— Vai pues, no seáis agallúo. —Dijo el chico entre mofa y rogatoria.

— ¿Agallúo? ¡Tomá tu plata, cristiano! Tomá también. Y me voy al comedor a desayunar.

— ¡A la lona! me estáis devolviendo el medio que te di... y entregando la cajita de sellador.

— ¡Ah! ¿resulta que además tengo que pedirte permiso sobre qué y cómo disponer en mi negocio? No hay apuro, pero si tu orgullo no te va a dejar dormir pagáis cuando podáis.

— Gra... Gracias, Luis... El sá... sábado te pago todas las deudas.

— Ya, chico, agarrá mínimo. Y aquí tenéis dos semanas de *Panorama*, que te pago adelantado: son siete bolívares. Agarrá, agarrá.

— ¡Vertale!... gracias... Luis, muchas...

— Ya, ya, no te pongáis dramático, que para eso está Albertico Limonta— Dijo mientras ponía el frasquito en la parte más alta del estante, señal inequívoca de que daba por terminada la charla para ir a desayunar.

Nos pusimos obnubilados de jocháos, pero también claros de que tocaba la despedida. La que todo genuino cliente de nuestro barbero y tiendero se reservaba para el momento más oportuno (igual que ahora pretende hacer este ficcional narrador). La periquera, es decir, nosotros mismos, que chillábamos más que los animales de Luis, gritamos entonces a coro:

— ¡¿Luis, y el perfumito?!

— Pisch-pisch-pisch — Siseó de una, haciéndonos tamaña sortija con la que simulaba un atomizador de perfume expidiendo fragancia.

Y así, de “Bona fides”, finalizó la compleja y aleccionadora negociación. Luis se fue a meter los pies debajo de la mesa y nosotros salimos esmollejáos por la calle Nueva Beloso hacia la plaza Páez en Bella Vista, donde, entre el Oso y el Caimán de piedra, y en las espaldas del primer presidente, todos reparamos el caucho del feliz Paganunca.

No es por querer fastidiar más de la cuenta con cosas de historia, pero viene al caso una comparación. El barbero de Sevilla (Fígaro) y El barbero del Empe-

drao (*Luis El Perro*), coinciden en varias cosas. El común oficio fue minusvalorado por mucho tiempo, como lo supo, sobre todo, el peluquero de los andaluces. Convergen también en la irreverencia, el buen humor y la ingeniosidad de sus caracteres. La diferencia entre ellos no es poca, pero que uno pertenezca a la ficción creada por el escritor Beaumarchais —en los albores de la Revolución Francesa— desde su magistral obra homónima; y que el otro sea del Maracaibo de entre siglos XX y XXI por obra de la biología..., no es lo más significativo.

El barbero de Sevilla tuvo como hazaña cumbre de su vida la ayuda que prestó al Conde de Almaviva a ganar el amor, desde la comodidad de su palacio, de la inteligente Rosina: la hermosa ricachona. Luis, que no tenía pinta de gustarle la tercerización de las intimidades, porque para eso cada quien debe ser grandecito, apoyó en sus 96 años de auténtica fraternidad a sus iguales y semejantes: los hijos del vecindario y de todo aquel que llegara a su tienda libre de excesos, más aún si lucía ambilao.

Hay quien la ficción le da fortuna, hay quien la realidad le da virtud.

Virgencita de Chiquinquirá: ese que ahora te acompaña allá es uno de los tuyos, es un hombre bueno y devoto, vos sabéis que sí. Pero ¡cuidado con sus hojillas, que hace milagros! Que no vaya a decir El Redentor, el más famoso mechudo, que no le enviamos el mensaje.

*En mi barrio El Empedrao
Parroquia Santa Lucía
Había una barbería
Que era muy populachera
Te lavaban en ponchera
La silla se reclinaba
Y Luis El Perro pelaba
Al son de una periquera.*

Gaita El Barbero, de Astolfo Romero

El Maracaibo de los Molinos de Viento

*Iván José Salazar Zaid **

La presente investigación se centra en ofrecer al lector una especie de relato, y a su vez, un estudio sobre los molinos de viento, que otrora, adornaban el paisaje que la ciudad de Maracaibo mostraba a quien la visitaba, a principios del siglo XX. En cierto modo, la panorámica que ofrecía la ciudad con sus molinos de viento, recordaba a Holanda, país europeo que su paisaje al igual que el de la Maracaibo de ese entonces, se caracterizaba por su gran cantidad de

*Miembro honorario de la Academia de Historia del Estado Zulia, E-Mail: ivanjzaid@hotmail.com

molinos de viento instalados dentro de la ciudad y sus alrededores, además de sus diferentes áreas agrícolas y lugares que conformaban a la ciudad.

A partir de los años 20 del pasado siglo XX, el área urbana de la ciudad de Maracaibo, tenía problemas de abastecimiento de agua potable, lo que obligaba a la población a abastecerse del agua del Lago de Maracaibo. Tiempo después, debido a este problema, se dio una proliferación de pozos artesanales de agua, en las áreas residenciales de Maracaibo, habitadas por los alemanes, como Los Haticos, que tenían uso privado, y de los aljibes o pozos artesanales utilizados para uso doméstico, en algunos casos las familias con suficientes recursos económicos, como el caso de la familia Gross, que dejó testimonio de ello. Dicha familia, logró la adquisición e instalación de dos molinos de viento que bombeaban agua con la brisa, como lo narran la propia señora Gros en sus relatos sobre la Maracaibo de los años en que llegó a residenciarse en la misma y en ediciones de *El Cojo Ilustrado* de 1895. (A.H.Z. Curiosidades de Maracaibo).

Los molinos de viento son construcciones preindustriales que están condicionadas por las singularidades climáticas de la zona en la que se enclavan y, al mismo tiempo, por el empleo de los materiales constructivos autóctonos. Sus estructuras deben adaptarlas tanto al medio físico en el que se ubican como a la actividad desarrollada por sus habitantes. En consecuencia, existe un gran abanico de tipologías repartidas en el mundo. Asimismo, otro aspecto a destacar es el importante factor de desarrollo socioeconómico que han representado dentro de los espacios de la región maracaibera donde estuvieron enclavados. Estos molinos de viento también son conocidos o llamados máquinas eólicas lentas, cuyo funcionamiento se basa en el empuje que ejerce el viento sobre la superficie de la vela o aspas que, presenta el rotor de estos ingenios eólicos. Este principio tan simple, permitió la aparición de estos generadores eólicos desde tiempos ancestrales.

A principios de la década de los años 30 del pasado siglo XX, proliferaron en los sectores alrededores de la ciudad de Maracaibo infinidad de torres con aspas que eran conocidas como molinos de viento, por lo que no le hacían honor a su nombre, ya que, más que molinos de viento eran una nueva tecnología para extraer agua del subsuelo. Según estadísticas de ese entonces, para el año 1939, existían más de 600 molinos de viento que se encontraban distribuidos en los alrededores de Maracaibo: en La Pomona, Los Haticos, Las Tarabas y San Francisco, y su función primordial era la de extraer el agua del subsuelo para uso doméstico y para el riego de las verduras sembradas en una especie de cajones de madera que aún existen en la zona, y que reciben el nombre de barbacoas.

En algunas remembranzas de los nacidos en el sector Las Tarabas, en rela-

ción a la creación del barrio, refieren que, el nombre “Las Tarabas” se debe a que, en la calle 61 (Av. Universidad), en los espacios ocupados por el C.C. Dimex y Circulo Militar, al igual que en los barrios circundantes, había muchos molinos de viento, con sus respectivas aspas con conocidas por los maracuchos como tarabas. (Que Pasa, lunes, 15 de enero de 2024. Artículo: Remembranzas de mi barrio Las Tarabas.

Existe en Maracaibo el sector “Las Tarabas” que supuestamente recibió ese nombre a raíz de la existencia de una gran cantidad de estos aparatos en el lugar.

Por la belleza de su imponente apariencia, ofrecían al visitante una panorámica con ciertos aires de ciudad holandesa. Era impresionante ver a lo lejos, los molinos de vientos que además de adornar con sus inquietas aspas a la población, cumplían la labor de arrancar de las profundidades de la tierra el agua abundante y fresca que brotaba en ese entonces de los pozos artesanales, que por su pureza, era preferida por los pobladores del lugar para el consumo humano, antes que la extraída del mismo Lago de Maracaibo, utilizada más que todo para el uso doméstico y para el riego de las barbacoas que contenían las siembres de apetitosas hortalizas y verdes legumbres (La Columna, 28-12-37: última página). La utilidad de estos molinos de vientos fue invaluable puesto que fueron una gran solución al problema que existía en ese entonces para obtener agua potable del subsuelo.

Un molino de viento perteneciente a una de las grandes mansiones ubicadas a orillas del Lago en la avenida Los Haticos.

En aquellos tiempos, los más utilizados eran los molinos de viento “Super-Motor” y cuyo agente exclusivo era la Casa Mac Grégor & Co., perteneciente al Sr. Luís García Nebot. Su preferencia se debía a que estos contaban con lubricación automática y un depósito de aceite para un año de duración. El motor que utilizaban era de doble engranaje, sumergido en aceite, cubierto con una tapa de acero. Medían alrededor de diez metros de altura (un metro más que los molinos corrientes), y se caracterizaban por tener las extremidades de su veleta y sus aspas pintadas de color rojo.

La profesora e historiadora Ada Ferrer, Cronista del municipio San Francisco y Miembro de Número de la Academia de Historia del Zulia, en un artículo muy interesante, que escribió sobre el cultivo de la cebolla en Barbacoa, refiere que, luego de la construcción de pozos de agua, llegaron los molinos de viento, llamados de esa manera porque eran equipos que trabajaban impulsado por el viento, pero su función en si era la de extraer agua del subsuelo para luego llenar los tanques existentes para uso doméstico y el riego agrícola. Un señor de nombre Luís Leal, en una entrevista que le hizo Ada Ferrer refiere que el molino de su casa lo compró su abuelo en el año 1927, era de marca “Charlie” y le costó seiscientos (600,00) bolívares, aproximadamente. Este tipo de molinos de viento eran distribuidos en el negocio de Ángel Ferrebus Rincón.

Para 1932, las estadísticas referían que existían hatos, con hasta cuatro molinos de viento, como en el caso del Hato Villa Elisa en San Francisco, cuyos propietarios eran Carmen Álvarez de Socorro y Emiro Socorro, ya que poseían mas de 300 barbacoas con cultivos que atender.

Molinos de viento que se apreciaban en el terminal de pasajeros del tranvía, al final de El Milagro. Foto: colección Allen Morrison.

Estos molinos estaban equipados con una rueda que medía dos y medio metros de diámetro y veleta de acero laminado con brazo tubular, con funcionamiento por medio de resortes. Las ruedas de las aspas eran angostas lo que le daba más fuerza a la estructura. También ofrecían una superficie más amplia a la presión del viento. Su soporte giratorio, estaba equipado con cojinete de bolas haciéndolo accesible a las ligeras brisas. Pero lo más importante de este tipo de molinos, era que, traían incorporado un regulador-controlador de “preescisión” (sic), que desconectaba el molino automáticamente en caso de tempestad (idem).

En ese entonces era difícil conseguir técnicos en reparación de molinos de viento. Por lo mismo, algunas personas y hasta los mismos dueños se dedicaban ellos mismos a repararlos. En la década de los años 50, ya se conseguían muchos de los repuestos para reparación de los mismos: tubos, cabillas, empacaduras, cheques, empates de cabillas y cilindros, entre otros, que se compraban en la “La Cachicambara” en la bodega de Jesús Prieto (Ferrer Ada, Idem).

Los últimos molinos de viento instalados en la región maracaibera, se podían apreciar hasta finales de la década de los años sesenta, sobre todo en la población de San Francisco que, para aquel entonces, formaba parte integral del Distrito Maracaibo, con categoría de parroquia. En La Pomona y Maracaibo desapare-

cieron con anterioridad. Lamentablemente, la construcción del acueducto de San Francisco, que en cierto modo satisfacía la demanda de la población del vital líquido, llevó a la desaparición de tan impresionante arquitectura tecnológica. Quizás también influyó en su desaparición, lo costoso que se fue convirtiendo su mantenimiento y lo difícil que se fue haciendo su importación, y si ya existía una nueva tecnología que abarataba los costos y que solucionó en cierto modo el problema de la escasez de agua para la población de San Francisco y sus sectores, para qué entonces seguir importando molinos de viento que ya nadie adquiría. Lo mismo sucedió con los molinos existentes tanto en Maracaibo como en los demás sectores y poblaciones aledañas a la ciudad.

**Los molinos de viento pueden extraer hasta 60 galones de agua por minuto.
Foto. SENA. Noticias Río Hacha (La Guajira), Colombia.**

Hoy la mayor parte de estas estructuras se encuentran en desuso o están subutilizadas, debido a la construcción de acueductos rurales en algunos casos, y gracias a una mejor distribución por medio de acueductos y empresas destinadas a abastecer de agua potable a las comunidades. Sin embargo, estos molinos de viento, sirven de referencia histórico-costumbrista y valoradas como testimonios del pasado reciente de la ciudad de Maracaibo y zonas aledañas.

Para muchas comunidades los molinos son un icono, una referencia histórica e incluso topográfica para los pobladores que viven en sus cercanías. En tor-

no a ellos se tejen historias y anécdotas de formación de localidades, además de servir de hitos para dar direcciones o indicar, entre la vegetación, la existencia de algún poblado en la vastedad del llano. Las nuevas generaciones de la ciudad de Maracaibo, desconocen por demás, que en pleno siglo XX los molinos de viento saciaron la sed de sus ancestros.

La profesora Ada Ferrer Pérez, Miembro de Número de la Academia de Historia del Estado Zulia y mi compañera en la misma institución, siempre preocupada por el estudio, rescate y difusión de la historia de la tierra que la vio nacer, en su libro “San Francisco es mi municipio” aporta una serie de datos estadísticos sobre la gran cantidad de hatos de cultivadores de cebolla, que existían en San Francisco. Nos refiere que, los agricultores, por la escasez de agua en la zona, se vieron en la necesidad de adquirir e instalar molinos de viento. Las estadísticas nos señalan que solamente en San Francisco, existían para la época (siglos XIX y XX), más de cien molinos de viento.

Más recientemente, los molinos de viento se han conservado por su valor histórico, en algunos casos como exhibiciones estáticas cuando la maquinaria antigua es demasiado frágil para ponerla en movimiento, y en otros casos como molinos en pleno funcionamiento.

Varios de estos molinos de viento se han encontrado guardados en algunas de las granjas de San Francisco a manera de chatarra. Otros los conservan erigidos en algunas casas como algo decorativo, como en el caso de la casa del famoso pintor zuliano Ildelbrando Rossi, ubicada en la entrada de la Urbanización Coromoto, en una esquina de la primera redoma, donde se puede observar uno de ellos, como parte integral del jardín. Inclusive, un colegio de monjas, ubicado en una de las calles principales de la urbanización San Francisco, cuenta con uno de ellos. Ambos se encuentran en muy buenas condiciones y pueden ser apreciados, para beneplácito de toda la población zuliana.

Fuentes consultadas

A.H.Z. El Cojo Ilustrado (1895). Curiosidades de la Maracaibo de Ayer. (artículo publicado en página Web.) s/f.

Agudo, J., Arquitectura tradicional y patrimonio andaluz, Revista de Cultura Tradicional, 31, pp. 13-32, 1999.

Castro-García Miguel / José Ignacio Rojas-Sola / María del Pilar Carranza-Cañadas (2012). Caracterización tecnológica de los molinos de viento mediterráneos españoles. España technological characterization of spanish mediterranean windmills. Versión final octubre 10 de 2012.

Ferrer, Pérez, Ada (2012). San Francisco es mi Municipio. Rasgos históricos y geográficos del municipio San Francisco del estado Zulia. Maracaibo, Ediciones Astro Data S.A.

Funmara500. Remembranzas de mi barrio Las Tarabas (Parte II). Funmara500.

Hernández, Q., Espinosa, F., Saldana, R. and Rivera, C. (2012). Evaluación del potencial eólico para la generación de energía eléctrica en el estado de Veracruz, México, Dyna-Colombia, 171, pp. 215-221.

Noticias SENA. Viento y agua: ¡vida en La Guajira! Riohacha (La Guajira). Jueves, 29 de junio de 2023.

Romero, J. (2000), Memoria y arquitectura popular, Gaceta de Antropología, 16, pp. 1-5.

Maracaibo - Venezuela

Año 02 N°005
Enero-Marzo 2024

CRÓNICAS MARACAIBERAS

Boletín de la Oficina del Cronista del Municipio Maracaibo

Depósito legal: ZU2023000060 ISSN: 0000-0000

<https://www.concejomunicipaldemaracaibo.org/>

Índice

Editorial.....	3
Centenario del nacimiento del Dr. Humberto Fernández-Morán ...	4
Viejo Matapalo.....	7
La conformación del Concejo Municipal de Maracaibo los días posteriores al 23 de enero de 1958	11
Fíguro y <i>Luis El Perro</i>	13
El Maracaibo de los Molinos de Viento.....	17

